

UM ESTUDO SOBRE A PROGRESSÃO DOS ÍNDICES DE INFECÇÕES POR HEPATITE POR USUÁRIOS DE DROGAS INJETÁVEIS

131

¹Glória Maria Farias Montenegro, ²Anthony de Menezes Victor, ²Carina Kesia Silva de Araujo, ²Clarissa Victória Costa Barros, ²Eduarda Rodrigues Lima, ³Kalleu de Alencar, ⁴Francisca Cléa Florenço de Souza.

e-mail: gloriariamariafariasmontenegro@gmail.com; Centro Universitário Christus

1. Acadêmica de Biomedicina, Centro Universitário Christus;
2. Acadêmico de Farmácia, Universidade Federal do Ceará;
3. Mestrando em Farmacologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará;
4. Orientadora, Professora Doutora Depto. Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O aumento das infecções por hepatite entre usuários de drogas injetáveis é um grave problema de saúde pública. O uso de substâncias como heroína, fentanil e cocaína está associado à alta incidência de hepatites B e C, sobretudo pelo compartilhamento de agulhas. **Objetivos:** Analisar as causas e os efeitos desse aumento, ressaltando a importância de estratégias de prevenção e intervenção para conter a disseminação dessas infecções. **Métodos:** Trata-se de uma revisão da literatura, na qual foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed e SciELO, a partir das palavras-chave "hepatitis", "Illicit Drugs", "intravenous drug users" e "people who inject drugs", com a utilização dos operadores booleanos "and" e "or" durante o mês de fevereiro de 2025. Os critérios de inclusão foram artigos publicados nos últimos cinco anos, de 2020 a 2025, nas bases de dados supracitadas, e foram excluídas revisões de literatura. Foram selecionados 11 artigos de 22 encontrados. **Resultados e Discussão:** O aumento da infecção por hepatite entre usuários de drogas injetáveis está relacionado a diversos fatores de risco. Estudos indicam que o uso combinado de opioides e

estimulantes aumenta a frequência de injeções e o risco de infecção. A hepatite C é altamente prevalente, com taxas alarmantes em regiões como Porto Rico (89%) e San Diego, nos Estados Unidos (14,26 por 100 pessoas-ano). O compartilhamento de seringas e utensílios de preparo de drogas, o histórico de prisão, a situação de rua e a baixa adesão à vacinação são fatores determinantes. A infecção por hepatite B também preocupa, especialmente na Nigéria e na região amazônica, onde a cobertura vacinal é insuficiente. Estratégias de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento são essenciais para conter a disseminação dessas infecções. Conclusão: A hepatite continua sendo um grave problema de saúde pública, principalmente entre usuários de drogas injetáveis, impulsionado por práticas de risco e condições socioeconômicas adversas. A alta prevalência da doença reforça a necessidade de políticas públicas eficazes, incluindo campanhas de vacinação, ampliação do acesso a insumos de redução de danos e programas de conscientização. Medidas preventivas e tratamento acessível são fundamentais para conter a propagação da infecção e minimizar os impactos na saúde dessa população vulnerável.

PALAVRAS CHAVE: Hepatite; Drogas; Injetáveis.

REFERÊNCIAS

ABADIE, R.; DOMBROWSKI, K.. "Caballo": risk environments, drug sharing and the emergence of a hepatitis c virus epidemic among people who inject drugs in puerto rico. Harm Reduction Journal, [S.L.], v. 17, n. 1, 23 out. 2020. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1186/s12954-020-00421-z>. Disponível em: <https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-020-00421-z>. Acesso em: 21 fev. 2025.

BRENER, L.; CARUANA, T.; BROADY, T.; CAMA, E.; EZARD, N.; MADDEN, A.; TRELOAR, C.. Addressing injecting related risks among people who inject both opioids and stimulants: findings from an Australian survey of people who inject drugs. *Addictive Behaviors Reports*, [S.L.], v. 15, p. 100398, jun. 2022. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.abrep.2021.100398>. Disponível em:<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853221000614?via%3Dihub>. Acesso em: 21 fev. 2025.

DURAND, Mélusine; NAGOT, Nicolas; NHU, Quynh Bach Thi; VALLO, Roselyne; THUY, Linh Le Thi; DUONG, Huong Thi; THANH, Binh Nguyen; RAPOUD, Delphine; QUILLET, Catherine; TRAN, Hong Thi. Mitochondrial Genotoxicity of Hepatitis C Treatment among People Who Inject Drugs. *Journal Of Clinical Medicine*, [S.L.], v. 10, n. 21, p. 4824, 20 out. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/jcm10214824>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/10/21/4824>. Acesso em: 21 fev. 2025.

FRIEDMAN, Joseph R; ABRAMOVITZ, Daniela; SKAATHUN, Britt; RANGEL, Gudelia; HARVEY-VERA, Alicia; VERA, Carlos F; ARTAMONOVA, Irina; MUÑOZ, Sheryl; MARTIN, Natasha K; EGER, William H. Illicit Fentanyl Use and Hepatitis C Virus Seroconversion Among People Who Inject Drugs in Tijuana and San Diego: results from a binational cohort study. *Clinical Infectious Diseases*, [S.L.], v. 79, n. 4, p. 1109-1116, 30 jul. 2024. Oxford University Press (OUP). <http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciae372>. Disponível em: <https://academic.oup.com/cid/article-abstract/79/4/1109/7723714?edirectedFrom=fulltext&login=false>. Acesso em: 21 fev. 2025.

HILTON, Bryn; DE ANGELIS, Daniela; MITCHELL, Holly; HARRIS, Ross. Heterogeneity in risk and implications for hepatitis C reinfection in people who inject drugs in England. *Journal of Viral Hepatitis*, v. 32, n. 2, p. e14052, fev. 2025. DOI: 10.1111/jvh.14052. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39815998/>. Acesso em: 3 de fevereiro].

KOSLIK, Hayley J.; JOSHUA, Jisha; CUEVAS-MOTA, Jazmine; GOBA, Daniel; OREN, Eyal; ALCARAZ, John E.; GARFEIN, Richard S. Prevalence and correlates of obstructive lung disease among people who inject drugs, San Diego, California. *Drug and Alcohol Dependence*, v. 214, p. 108158, 1 set. 2020. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2020.108158. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32652379>. Acesso em: [23 de fevereiro].

NOVAIS, Antônia Carlos Magalhães; LOPES, Carmen Luci Rodrigues; REIS, Nádia Rúbia da Silva; SILVA, Ágabo Macêdo Costa e; MARTINS, Regina Maria Bringel; SOUTO, Francisco José Dutra. Prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C e fatores associados entre usuários masculinos de drogas ilícitas em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, v. 104, n. 6, p. 892-896, set. 2009. DOI: 10.1590/S0074-02762009000600012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mioc/a/9B3vy8RPgBtJhtBFXHZSS9f/?lang=pt>. Acesso em: [23 de fevereiro].

Francisco José Dutra. Prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C e fatores associados entre usuários masculinos de drogas ilícitas em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, v. 104, n. 6, p. 892-896, set. 2009. DOI: 10.1590/S0074-02762009000600012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mioc/a/9B3vy8RPgBtJhtBFXHZSS9f/?lang=pt>. Acesso em: [23 de fevereiro].

OLIVEIRA, Sabrina Alberti Nóbrega de; TELLES, Paulo Roberto; Ó, Kycia Maria Rodrigues do; YOSHIDA, Clara Fumiko Tachibana; BASTOS, Francisco I. O contexto da primeira injeção de drogas ilícitas, práticas atuais de injeção e infecção pelo vírus da hepatite C no Rio de Janeiro, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 22, n. 4, p. 861-870, abr. 2006. DOI: 10.1590/S0102-311X2006000400024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/cnKfGykZnzPn6QYjhsqk9Wv/?lang=pt>. Acesso em: [23 de fevereiro].

ORABUEZE, Ibuchukwu N.; IKE, Anthony C.; ANICHE, Oluchi M.; NWAFAIA, Ifeyinwa N.; EBEDE, Samuel O. Hepatitis B virus infection among illegal drug users in Enugu State, Nigeria: prevalence, immune status, and related risk factors. *BMC Public Health*, v. 24, n. 1, p. 1203, 9 maio 2024. DOI: 10.1186/s12889-024-18675-8. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38724938/>. Acesso em: [23 de fevereiro].

SILVA, Ronylson José S. et al. Detection and Genetic Characterization of Hepatitis B and D Viruses: a multi-site cross-sectional study of people who use illicit drugs in the amazon region. *Viruses*, [S.L.], v. 13, n. 7, p. 1380, 15 jul. 2021. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/v13071380>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-4915/13/7/1380>. Acesso em: 21 fev. 2025.

SOUZA, Marcus T. de; PEREIRA, André L.; MARTINS, Ronaldo M.; et al. Prevalência da infecção pelo HCV e fatores associados entre usuários de drogas ilícitas em Breves, Estado do Pará, norte do Brasil. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, v. 47, n. 3, p. 327-330, maio/jun. 2014. DOI: 10.1590/0037-8682-0153-2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/9CxMNYCDmHMnxkzS44mFhkG/?lang=pt>. Acesso em: [23 de fevereiro].

